

EDITORIAL

En la actualidad nos encontramos inmersos en una era digital donde prima el conocimiento obtenido a través de las herramientas digitales, esto hace que nos veamos avocados a la exploración de nuevas ideas soportadas en fundamentos científicos influenciadas por las nuevas tecnologías emergentes con potencial para abrir nuevos ámbitos en el conocimiento científico y así contribuir al desarrollo.

Cada día, se evidencian avances en la ciencia y tecnología con impacto innovador en una estrecha colaboración entre las distintas disciplinas científicas y tecnológicas como lo es la biología, física, química, bioingeniería, robótica, matemáticas, información y comunicación entre otras; a fin de promover la adopción de prácticas de investigación innovadoras y fomentar ideas visionarias y novedosas, para abrir vías prometedoras hacia nuevas y poderosas tecnologías que podrían transformarse en paradigmas tecnológicos e intelectuales para las próximas décadas.

Se deben incrementar los esfuerzos para aprovechar las oportunidades de investigación en todos los campos, así como fomentar e impulsar el desarrollo de temas emergentes y de grandes retos científicos y tecnológicos (C + T) que exijan una estrecha colaboración entre distintas disciplinas para impulsar el avance científico y tecnológico, propendiendo a su explotación económica en el futuro, así como nuevos beneficios para la sociedad.

La publicación de este nuevo número en la Revista Ciencia e Ingeniería se muestra como una oportunidad de evidenciar las potencialidades tecnológicas emergentes en sinergia con la ciencia que podrían tener repercusiones considerables en beneficio de la comunidad científica; así mismo, pretende visibilizar las nuevas comunidades de investigación e innovación que han ido conformando en torno a distintos campos de investigación mostrando las grandes iniciativas colaborativas.

Dra. Leanis Mireya Pitre Ruiz

Equipo Editorial.